

ભારતીય ઇતિહાસમાં શિલ્પ અને સ્થાપત્યનું મહત્વ

VAISHALI RAJESHKUMAR CHAVDA

Ph.D. Research Scholar

GUJRAT VIDHYAPITH AHMEDABAD

Email : vrchavda93@gmail.com

સારાંશ

કલાતત્વ આવશ્યક છે એ ઉક્તિ અનુસાર ઇતિહાસમાં તેના આધારભૂત સ્થાન તરીકે શિલ્પ અને સ્થાપત્યનું સ્થાન અગત્યનું છે. ઇતિહાસમાં જોવા જઈએ તો દરેક સમય પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારના શિલ્પ અને સ્થાપત્યનો વિકાસ થયેલો જણાય છે. પ્રાચીન, સલ્તનતકાલીન, મુઘલકાલીન, મરાઠા કાલીન, બ્રિટીશકાલીન વગેરે શાસન દરમિયાન શિલ્પ અને સ્થાપત્યનો ખૂબ જ વિકાસ થયેલો જણાય છે. ભારતીય સ્થાપત્યના એક અવિભાજ્ય અંગ સ્વરૂપે ભારતીય શિલ્પકલા અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે તેની એક વિશિષ્ટતા છે. મંદિરો, મસ્જિદો, કિલ્લાઓ, મહેલો, કોટ વગેરેમાં અદ્ભૂત સ્થાપત્ય કલાનું દર્શન થાય છે. ભારતીય સ્થાપત્ય કલા ઇતિહાસ દર્શન અને સંસ્કૃતિમાં નિહીત છે. ભારતનો શિલ્પ અને સ્થાપત્યનો વારસો તેની ભવ્યતા, સ્થાપત્ય કલા અને કોતરણીના કારણે આજે ‘વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટ’ માં સ્થાન પામ્યો છે તે એક ગૌરવની બાબત ગણાય છે. આ રીતે ભારતીય ઇતિહાસમાં શિલ્પ અને સ્થાપત્યનું ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે. જેની વિસ્તૃત માહિતી નીચે મુજબ છે.

Key Words:

ઇતિહાસ, શિલ્પ, સ્થાપત્ય કલા, શિલ્પ અને સ્થાપત્ય

પ્રસ્તાવના :

“કલાતત્વ આવશ્યક છે.” - ફાધર વાલેસ

“ભારત દેશ દરેક કળાની ખાણ છે. ઝીણી વિગતો અને કલાસમૃદ્ધિ અદ્વિતીય એના ગુણગાન તો વિશેષરૂપે ગાવા પડે.”

કલાના કોઈપણ એક સ્વરૂપને પામવા માટે માનવીને એક આખું આયખું પણ ઓછું પડે.

ભારતીય પરંપરાગત કળા ઉપર પાશ્ચાત્ય કળાની અસર પણ સમયાંતરે થઈ છે તેથી દરેક કળાની જેમ પથ્થર શિલ્પમાં પણ આધુનિક સ્પર્શ જોવા મળે છે. સુધાર સૂચક પ્રયોગને કારણે શિલાની અહલ્યા થાય તેમ જાણે કે પ્રાણનો પવન ફૂંકાય છે અને તે જીવંત લાગે છે. નવા જમાનાની ઈમારતો, હોટલો, બાગ-બગીચા અને અન્ય જાહેર સ્થળો ઉપરાંત હવે તો મંદિરમાં પણ સુશોભન માટે સૂચક અર્થવાળા શિલાશિલ્પો જોવા મળે છે. સંગ્રહ સ્થાનોમાં આ શિલ્પોનો અલગ અલગ વિભાગ લોકચાહના મેળવવા પાત્ર છે.

ભારતની પ્રજા માટે તેમજ પરદેશની પ્રવાસન અર્થે ભારત આવતી પ્રજા માટે ભારતના ભવ્ય સ્થાપત્ય એક જબરજસ્ત આકર્ષણ છે. આ સ્થાપત્યોમાં વૈવિધ્ય, ઐતિહાસિક, કલાદૃષ્ટિ, કયાંક

રહસ્યનું તત્વ, તેના વિરાટ કદ, વિવિધ આકાર, તેના બાંધકામોની શાસ્ત્રીયતા, રમણીયતા અને ભવ્યતા એ માત્ર ભારતનો જ નહીં પરંતુ સમગ્ર કલા વિશ્વનો વારસો છે.

ભારતીય સ્થાપત્યને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ચાર ભૂમિકાઓમાં વહેંચી શકાય છે. પૂર્વેથી આરંભાયેલા પહેલી સહસ્રાબ્દીમાં નિર્માયેલા બૌદ્ધ, હિન્દુ અને જૈન મંદિરો બીજી સહસ્રાબ્દીના બંધાયેલા રજપૂત અને મુસ્લિમ સ્થાપત્યો અને અંગ્રેજોના શાસન પછીના સ્થાપત્યો. સ્થાપત્ય કળાની વાતથી શરૂઆત ઈ.પૂર્વેની બીજી સદીથી થાય. લગભગ અશોકના સમયથી બૌદ્ધ ગુફામંદિરનું નિર્માણ ત્યારે સૌથી વિપુલ પ્રમાણ થયું. બૌદ્ધ ધર્મના જેટલા સ્થાપત્યો સમગ્ર ભારતમાં છે તેના બે તૃતીયાંશ જેટલો હિસ્સો પશ્ચિમ ભારતમાં છે. આ ઉપરાંત મધ્યભારત, બિહાર અને ઓરિસ્સામાં પણ બૌદ્ધ સ્થાપત્યો છે.

ભારતભરમાં અનેક અનુપમ સ્થાપત્યો છે. હિન્દુ મંદિરો, જૈન દેરાસરો, બૌદ્ધ વિહારો અને ચૈત્યો છે. મહાબલિપુરમ, મીનાક્ષી મંદિર, ખજૂરાહો, નાગાર્જુનકોંડા અને કોર્ણાક જેવા વિશાળ મંદિરો છે. આબુના પહાડો પર દેલવાડા અને શત્રુંજય પર પાલિતાણા જેવા મંદિર સમૂહો છે. તો ગુજરાતમાં મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર તથા પાટણની સાત મજલા સુધી નીચે કંડારાયેલી રાણીની વાવના સ્થાપત્યો જોઈને આશ્ચર્યચક્રિત થઈ જવાય છે. આ ઉપરાંત મોગલ અને રજપૂત શાસન દરમ્યાન બંધાયેલા ભવ્ય મહેલો, કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, મકબરા, મૃત સ્વજનોની સ્મૃતિમાં બંધાયેલા કલામય સ્થાપત્યો વગેરે આજે પાંચસો હજાર વર્ષે જોતા પણ આશ્ચર્ય પમાય છે. રાજસ્થાનની પથ્થરમાં કંડારાયેલી અને ગુજરાતમાં કાષ્ઠમાં કંડારાયેલી હવેલીઓ જોતા મુગ્ધ થવાય છે.

ભારતીય સ્થાપત્યના એક અવિભાજ્ય અંગ સ્વરૂપે ભારતીય શિલ્પકલા અસ્તિત્વ ધરાવે છે એ તેની એક વિશિષ્ટતા છે. સિંધુખીણની સંસ્કૃતિના મોહે-જો-દડો તથા હડપ્પાના અવશેષોમાં પણ અતિપ્રાચીન શિલ્પો મળી આવ્યા છે. આ ઉપરાંતમાંથી આ બંને પ્રાચીન શહેરોના અવશેષોમાંથી હજારોની સંખ્યામાં ચોરસ આકારની મુદ્રાઓ પણ મળી આવી છે. મુદ્રાઓ ઉપર હાથી, એક શિંગડાવાળો ગેંડો, વાઘ, સાબર, યુનિકોર્ન, બ્રાહ્મણી ખૂંટ, મગર જેવા પ્રાણીઓ પ્રોફાઈલ, તો હોલીફ શિલ્પપદ્ધતિમાં ઉપસાવેલ છે. આ મુદ્રાઓ ભારતીય કળાની શરૂઆતના નમૂના તરીકે ઓળખવામાં આવી છે.

૨. ભારતીય સ્થાપત્ય કલાની મુખ્ય શૈલી

(૧) નાગર શૈલી

નાગરશૈલીના મંદિરોનું નિર્માણ વર્ગાકાર રૂપમાં કરવામાં આવે છે. ઉત્તર ભારતમાં આ શૈલીના મંદિરો જોવા મળે છે. તેની સાથે બંગાળ, ઓરિસ્સા, ગુજરાત તથા મહારાષ્ટ્ર સુધી તેમાં ઉદાહરણો જોવા મળે છે.

(૨) દ્રાવિડ શૈલી

તેના મંદિર કૃષ્ણા નદીથી કન્યાકુમારી સુધી જોવા મળે છે. તેના ગર્ભગૃહ ઉપર સીધુ પીરામીડ હોય છે. તેના મુખ્ય દ્વારને ગોપુરમ કહે છે. તે એટલું ઊંચુ હોય છે કે તે પ્રધાન મંદિરના શિખરને છુપાવી દે છે. તેના મંદિર એટલા વિશાળ હોય છે કે ક્યારેક નાના શહેરો જેમ જોવા મળે છે.

(૩) બેસર શૈલી

નાગર અને દ્રાવિડ શૈલીના બંનેના રૂપને બેસર શૈલી કહે છે. તેના મંદિર વિંધ્યાચલ પર્વતથી લઈ કૃષ્ણા સુધી જોવા મળે છે. તેને ચાલુક્ય શૈલી પણ કહે છે. ચાલુક્ય તથા હેવિસલ કાલીન મંદિરોની દિવાલો, છતો તથા સ્તંભોનું અલંકરણ સત્વ અને મોહક લાગે છે.

૩. ભારતીય કલાઓનો પરિચય

અતિ આધુનિક યુગમાં આપણે ટેકનોલોજીની જાળમાં પોતાની જાતને ઓગાળતા રહીએ છીએ સાથે સાથે કળાના વિવિધ સ્વરૂપોને પણ ખેડતા અને માણતા રહ્યા છીએ. કલા પ્રત્યેના નૂતન અભિગમના કારણે એમાં નવા નવા આવકાર્ય પ્રયોગો વિશે સભાન રહીએ છીએ છતાં પણ આપણા મનમાં ઉંડાણમાં પેલી પ્રાચીન કળાઓનું સૌંદર્ય સતત પ્રતિબિંબિત થતું રહે છે. તેથી આપણે આપણા સમૃદ્ધ વારસા સમાન એ કળાના અનેકવિધ નમૂનાઓ જોતા ધરાતા નથી. જૂના સમયમાં ધર્મસ્થાનો સાથે સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર, ગીત, સંગીત અને નૃત્યકલા જોડાયેલી હતી તેથી એક સાથે અનેક કળાઓનો સંગમ થતો જેની ઝાંખી ભારતના દરેક રાજ્યમાં એક યા બીજા સ્વરૂપે થાય છે. પશ્ચિમ બંગાળના બાકુરા જિલ્લાના વિષ્ણુપુરની ઓળખ સમાન ટેરાકોટાનના અદ્ભૂત અદ્વિતીય મંદિર ઉત્કૃષ્ટ કળાના ધ્વજ લહેરાવે છે. સ્થાનિક સ્તરે મળતા લેટરાઈટ પથ્થરોની પાશ્ચાદ્ ભૂમિમાં રચાયેલા આ મંદિરો સોળમી, સત્તરમી અને અઠ્ઠારમી સદી દરમિયાન નિર્માણ પામ્યા. વૈષ્ણવ વિચારધારાવાળા મલ્લ રાજવીઓએ એ મંદિરોના માધ્યમથી કળાનો રસકુંભ છલકાવી દીધો. કળા અને કલાકારોને રાજ્યાશ્રય આપતા.

માનવીનું મન ક્ષણભંગુર છે પરંતુ કલા અને તેનું સૌંદર્ય અમર છે. કાષ્ઠ કળા યુગોથી ચાલતી આવેલી પ્રાચીનતમ કળા છે જે આજ દિન સુધી આકર્ષણ જમાવતી રહી છે. ભારત દેશે તેમાં પોતાનો ફાળો આપ્યો છે. અન્ય પ્રદેશોના પ્રવાસ કરતા પહેલા ગુજરાતની કાષ્ઠકલાનો

પરિચય કેળવીએ તો મનમાં પૂર્વભૂમિકાની પીઠિકા રચાય. વરિષ્ઠ કલાકાર અને કલાગુરૂ શ્રી નટુભાઈ પરીખે ગરવી ગુજરાતની ગૌરવવંતી કાષ્ઠકલાનો પરિચય આપતા કહ્યું છે કે “ગુજરાતની સંસ્કૃતિ એના ઘરોની બાંધણીમાં સચવાઈ રહી છે એનું જતન કરવું જરૂરી છે. આપણા ગામડાના તથા શહેરોના જૂના રહેણાંક વિસ્તારો, પોળ અને ખડકીઓમાં હજુ પણ અડીખમ ઊભેલી કલાત્મક ઈમારતો જે તે સમયની સાંપ્રત કલાશૈલીને ઉજાગર કરે છે.

પશ્ચિમ ભારતના ગુજરાત અને રાજસ્થાન રાજ્યે રસપૂર્ણ કળાઓ થકી વિશ્વવિક્રમો સર્જ્યા છે. જ્યાં કુદરત રૂઠેલી રહેતી હોય, વન સંઘર્ષમય હોય ત્યાં રણમાં વિરડી સમાન કલાદૃષ્ટિપૂર્ણ કળાઓ ખીલતી હોય છે. અંબાની આસપાસની ખાણોમાંથી પુષ્કળ આરસપહાણ, ગ્રેનાઈટ ઇત્યાદિ મળી આવે છે. રાજસ્થાનના વિવિધ ઈલાકાઓમાંથી સફેદ અને ગુલાબી મકરાબા, માર્બલ, સ્લેટ, ક્વોટાઈટ, ગ્રેનાઈટ, સેન્ડસ્ટોન અને લીલી તથા તામ્રવર્ણી ઝાંવવાળા તામ્રસ્ટોન પ્રાપ્ત થાય છે. કોટપુતલી ખાણ રાજસ્થાનની વિખ્યાત ખાણ છે જ્યારે વેસલાના બ્લેક સ્ટોનની પોતાની આગવી ઓળખ અને શાન છે. રાજસ્થાનમાં વિવિધ પથ્થરોમાંથી મૂર્તિઓ, ખરલ, ઘરવપરાશના સાધનો, વાટકા વગેરે બને છે. જયપુર, ઉદયપુર, જોધપુર, જેસલમેર, બિકાનેર, અજમેર અને ડુંગરપુર વિસ્તારમાં થતું પથ્થરમાં જાળીવર્ક વખણાય છે જેનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે જેસલમેરની હવેલી. સ્થાપત્યોમાં પથ્થર ઉપરની કોતરણી એક અલગ વિષય છે.

૪. ભારતીય સ્થાપત્ય અને શિલ્પકળાનો આરંભ

ભારતીય કળાનો ઇતિહાસ મૌર્યકાળથી શરૂ થાય છે. મૌર્ય સામ્રાજ્યના સ્થાપક ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના પ્રપૌત્ર અશોકનું કલિંગના લોહીયાળ યુદ્ધ પછી હૃદય પરિવર્તન થયું. પોતે આચરેલી હિંસાથી તેને ત્યારે ખેદ થયો પાશ્ચાત્ય રૂપે તેણે બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો.

બૌદ્ધધર્મના પ્રચાર માટે તેણે વિશાળ સામ્રાજ્યમાં અનેક જગ્યાઓએ ધાર્મિક ઉપદેશવાળા શિલાલેખો કોતરાવ્યા અને સ્તંભો બંધાવ્યા. બૌદ્ધના પાર્શિવ દેહના અવશેષો પર સ્તૂપ બાંધવાનું શરૂ થયું. મૌર્ય કળાના સ્તંભો પર સિંહ, હાથી અને બળદના શિલ્પો કંડારવામાં આવતા. આ સ્તંભો અને શિલ્પો પર તે ચક્રચક્રિત દેખાય તે માટે પણ ઢોળ ચડાવવામાં આવતો. સારનારના સ્તંભ ઉપર ચાર સિંહનું ‘સ્ટાઈલાઈઝડ’ શિલ્પ છે. ૧૯૪૭માં ભારત અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત થતા આ મુદ્રાને સ્વતંત્ર ભારતની રાજમુદ્રા તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે.

મૌર્ય શિલ્પના વિકાસની પરંપરા ઉત્તરોત્તર શૃંગકાળમાં પણ ચાલુ રહી. આ સમય દરમિયાન સ્તૂપો બંધાયા, સ્તૂપનો આકાર બિલાડીનો ટોપ જેવો લાગે છે અને તેના અંદરના ભાગમાં બુદ્ધના પાર્શિવ દેહના અવશેષો એક પાત્રમાં મુકવામાં આવતા. થાંભલા ઉપર કમળની ભાત વગેરેથી

સુશોભન કરવામાં આવતું. વિશ્વભરમાં સ્તૂપોમાં સાંચીના સ્તૂપનું શિલ્પ સૌંદર્ય બેનમૂન અને અદ્ભૂત છે.

૫. ભારતીય સ્થાપત્ય કલા

ભારતીય સ્થાપત્ય કલાની ઉત્પત્તિ હડપ્પા કાળથી માનવામાં આવે છે. ભારતીય સ્થાપત્ય કલા ઇતિહાસ દર્શન અને સંસ્કૃતિમાં નિહિત છે. ભારતની વાસ્તુકલા ત્યાંની પરંપરાતગત અને બાહ્ય પ્રભાવોનું મિશ્રણ છે. સ્થાપત્ય અને વાસ્તુકલાના દૃષ્ટિકોણથી હડપ્પા સંસ્કૃતિ તત્કાલીન સંસ્કૃતિઓથી વધારે આગળ છે. ભારતીય સ્થાપત્ય કલા અને વાસ્તુકલાનો ખાસીયત એ છે કે આટલા લાંબા સમય પછી પણ નિરંતરતાના દર્શન થાય છે. આ બાબતમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ અને અન્ય સંસ્કૃતિઓથી ભિન્ન છે.

સિંધુ ઘાટીની સભ્યતા

સિંધુ ઘાટીની સભ્યતાનો સમયગાળો ઈ.સ.પૂર્વ ૩૫૦૦ થી ૧૫૦૦ નો માનવામાં આવે છે. તેની ગણના ચાર સૌથી પુરાણી સભ્યતામાં થાય છે. હડપ્પાની નગરયોજના તેનું જીવંત સાક્ષી છે. નગરયોજનાના રસ્તાઓ તેને કાટખૂણે મળતા હતા. હડપ્પા અને મોહે-જો-દડો તેના પ્રમખ નગર હતા. મોહે-જો-દડોની સૌથી મોટી ઈમારત સ્નાનાગાર હતું. ઘરોના નિર્માણમાં પથ્થર અને લાકડાનો ઉપયોગ કરતા મોહે-જો-દડોમાંથી મળેલી નૃત્ય કરતી સ્ત્રીની મૂર્તિ મૂર્તિકલાનું અનુપમ ઉદાહરણ છે.

મૌર્યકાલીન સ્થાપત્યકલા

કલાની દૃષ્ટિએ હડપ્પા સભ્યતા અને મૌર્યકલા વચ્ચે ૧૫૦૦ વર્ષનું અંતર છે. તેની વચ્ચેની કલાના ભૌતિક અવશેષો ઉપલબ્ધ નથી. મહાકાવ્યો અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં હાંથીદાંત, માટી અને ધાતુકલાનો ઉલ્લેખ છે. મૌર્ય સમય પહેલા વાસ્તુકલા અને મૂર્તિકલાના ઓછા ઉદાહરણ મળે છે. મૌર્યકલાથી કલાત્મક ગતિવિધિઓનો ઇતિહાસ નિશ્ચિત રૂપથી પ્રારંભ થાય છે. રાજ્યની સમૃદ્ધિ અને મૌર્ય શાસકોની પ્રેરણાથી કલાકૃતિઓને પ્રોત્સાહન મળ્યું. આ યુગમાં કલાના બે રૂપ જોવા મળે છે. એક રાજરક્ષકો દ્વારા નિર્મિત કલા જે મૌર્ય કાળના અશોકના સ્તંભોમાં જોવા મળે છે. બીજા રૂપમાં દીદારંગજની ચામર ગ્રહિણી અને બેસ નગરની ચક્ષુણીની મૂર્તિ જોવા મળે છે. રાજ્યસભાથી સંબંધિત કલાની પ્રેરણાનો સ્રોત સ્વયં સમ્રાટો હતા. ચક્ષુ-ચક્ષુણીઓમાં લોકકલાનું રૂપ જોવા મળે છે.

મૌર્યકાળ દરમિયાન ભારતમાં કેટલીક કલાનો વિકાસ થયો. જેમાં મૌર્યકલા ભારતીય કલાના વિકાસની દૃષ્ટિકોણથી એક યુગાન્તરી યુગ છે. આ કાળના સ્મારકો અને સ્તંભોને ભારતીય કલાના ક્ષેત્રમાં મીલના પથ્થર માન્યા જાય છે. આ કાળના સ્થાપત્યોમાં લાકડાનો પ્રયોગ વધારે જોવા મળે

છે. અશોકના સમયમાં ભવનનિર્માણમાં પથ્થરોનો પ્રયોગ શરૂ થઈ ગયો. એવું માનવામાં આવે છે કે સમ્રાટ અશોકે શ્રીનગર (કાશ્મીર) અને લલિતપાટન (નેપાળ) નામના નગરોની સ્થાપના કરી. બૌદ્ધ ગ્રંથ અનુસાર રાજ્યમાં ૮૪,૦૦૦ સ્તૂપોનું નિર્માણ કર્યું. સ્થાપત્યમાં સાંચી, ભારહૂત, બોધગયા, અમરાવતી અને નાગાર્જુનકોડાના સ્તૂપ પ્રસિદ્ધ છે. અશોકે ૩૦ થી ૪૦ જેટલા સ્તંભોનું નિર્માણ કર્યું. અશોકના સમયથી ભારતમાં બૌદ્ધ સ્થાપત્ય શૈલીની શરૂઆત થઈ. આ કાળમાં ગુફાઓ, સ્તંભો, સ્તૂપો અને મહેલોનું નિર્માણ થયું. પથ્થર પર પોલિસ કરવાની કળા આ સમય દરમિયાન શરૂ થઈ.

મૌર્યકાલીન સ્થાપત્ય અને વાસ્તુકલા પર ફારસી અને ગ્રીક સંસ્કૃતિ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. બેસનગરની મૂર્તિ, રામપુરવાની મૂર્તિ, દિદારગંજની મૂર્તિ વિશેષ રૂપથી કલાની દૃષ્ટિએ અદ્વિતીય છે.

શુંગ, કુષાણ અને સાતવાહન વંશનું સ્થાપત્ય

ઈ.સ.પૂર્વ ૨૩૨માં સમ્રાટ અશોકનું મૃત્યુ થતાં થોડા સમય પછી મૌર્યવંશનું પતન થયું. તેના પછી ઉત્તર ભારતમાં શુંગ અને કુષાણ તથા દક્ષિણ ભારતમાં સાતવાહન વંશનું શાસન સ્થપાયું. આ સમયે જ કલામાં સ્મારકો, સ્તૂપ, ચૈત્ય, વિહાર વગેરે છે. ભારહૂતનો સ્તૂપ શુંગ કાળમાં નિર્માણ પામ્યો. ઓરિસ્સાની જૈન ગુફાઓ પણ આ કાળમાં નિર્માણ પામી, તેના નામો હાથીગુફા, રાણી મંચાપુરી, ગણેશ, જયવિજય, અલકાપુરી ગુફા વગેરે છે. અજંતાની કેટલીક ગુફાઓનું નિર્માણ આ સમયમાં થયું. આ સમય દરમિયાન ગાંધાર મૂર્તિકલા શૈલીનો વિકાસ થયો તેને ગ્રીકબૌદ્ધ શૈલી પણ કહે છે. આ શૈલીનો વિકાસ કુષાણોનો સમયમાં થયો. ગાંધાર શૈલીમાં મૂર્તિને યથાર્થ સ્વરૂપમાં દેખાડવામાં આવતી. મથુરા શૈલી તેનાથી વિપરીત છે. સાતવાહન વંશ દરમિયાન નાગાર્જુનકોડા, અમરાવતી વગેરેમાં વિશાળ સ્તૂપોનું નિર્માણ થયું.

ગુપ્તકાલીન સ્થાપત્ય કલા

ગુપ્તકાળ ભારતીય કલાનો સુવર્ણયુગ ગણાય છે. કારણ કે આ યુગ દરમિયાન દરેક લલિત કલાનો સર્વાંગી વિકાસ થયો હતો. હવે હિન્દુ ધર્મના દેવ-દેવીના શિલ્પો, બુદ્ધના શિલ્પોની સમકક્ષ સત્વશીલતાની આભા ધરાવતા થઈ ગયા. બંને ધર્મના શિલ્પોમાં લય, સૌંદર્ય અને સ્વ-ધર્મના ભાવો પ્રગટ કરવાની ક્ષમતા આવી ગઈ હતી. શિલ્પકળા માનવીની એક પ્રવૃત્તિ પૂરતી સીમિત ન હતા. આ સમયે ઉત્તરપ્રદેશના દેવગઢના વિષ્ણુ મંદિરનું દશાવતારનું અર્ધશિલ્પ અને રામગઢના વરાહ અવતારનું શિલ્પ ગુપ્તકાળના હિન્દુ શિલ્પોમાં સૌંદર્યવંતુ ગણાય છે.

ગુપ્ત સમય દરમિયાન કલાનીવિવિધ શૈલીઓ જેવી કે વાસ્તુ, સ્થાપત્ય, ચિત્રકલા વગેરેની અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ થઈ હતી. ગુપ્તકાળના સ્થાપત્યોમાં મંદિરો જોવા મળે છે. આ સમયના મંદિરો

પર એક ચબૂતરાનું નિર્માણ કરવામાં આવતું. તેના પર ચડવા માટે ચારેબાજુ સીડીઓનું નિર્માણ કરેલું છે. દેવતાની મૂર્તિ ગર્ભગૃહની આજુબાજુ પ્રદક્ષિણા માર્ગ હોય છે. ગુપ્તકાળના મંદિરોમાં ગંગા, યમુના, શંખ, પદ્મ વગેરેની આકૃતિઓ કોતરેલી છે. ગુપ્તકાલીન મંદિરોની છત સપાટ છે અને તે સમયે શિખરયુક્ત મંદિરોનું નિર્માણના અવશેષો છે. તે મંદિરો ઈંટો અને પથ્થરથી બનાવવામાં આવતા. ભીંતરગાવનું મંદિર ઈંટોથી બનાવેલું છે.

વિષ્ણુપુરના મંદિરો

પુરાતત્વ ખાતાએ વિષ્ણુપુરના મંદિરોનો હેરિટેજમાં સમાવેશ કર્યો હતો. પશ્ચિમ બંગાળના બાંકુરા જિલ્લાનું વિષ્ણુપુર કલકત્તાથી ૧૪૨ કિ.મી.ના અંતરે છે. ટાગોરના શાંતિનિકેતનથી ૧૧૬ કિ.મી.ના અંતરે છે. પશ્ચિમ બંગાળના વિષ્ણુ મંદિરો ખાસ એટલા માટે છે કે ટેરાકોટા થકી સુશોભિત થયેલી દીવાલોવાળા આટલી મોટી માત્રામાં મંદિરો એક સાથે અહીં જ છે. જાજરમાન જણાતી આ મંદિરોની સમૃદ્ધ દિવાલોમાં રંગો, નજાકત અને અત્યંત સુરેખ કોતરણી કામ અકબંધ છે. માટીના જ સ્વરૂપ એવા ટેરાકોટામાં ઝીણી વિગતો ભર્યા કામમાં હળધારી બલરામ, કૃષ્ણનો નૌકાવિહાર, કદંબવૃક્ષ, યમુના નદી, કાલીયદમન, ગાયોની હારની હાટ વગેરે. વિવિધ દરવાજાઓમાં મંદિરના પાછળના દરવાજા ઇસ્લામિક આર્ટ દેખાય છે. દીવાલો ઉપર રાજસ્થાની અને કાઠિયાવાડી શૈલીના આભૂષણો જેવા દરવાજા, કોતરેલા કડા વગેરે જોવા મળતા.

વિશિષ્ટ બાંધણી અને આસ્થાના ચોક્કસ સ્થાન તરીકે મા મૃણમયી મંદિરનું મહત્વ છે. જે રાજા જગત મલ્લાએ ઈ.પૂ. ૯૯૭માં બંધાવેલ. મંદિરમાં એક જ વર્ષે નિમાયેલ મા દુર્ગાની મૂર્તિ છે. દર દશેરાએ અહીં હથિયાર પૂજા થાય છે. તોપ વાગે પછી જ ગામમાં દરેક મંદિરમાં પૂજા શરૂ થાય. હયામરાયનું પંચરત્ન મંદિર રાજા રઘુનાથે બંધાવેલ છે. જે નીચે ચોરસ પ્લીન્થ પર છે અને ચાલવા માટે સળંગ પગથિયા છે. સંપૂર્ણપણે ટેરાકોટાથી લીંપાયેલા આ મંદિરને પાંચ શિખરો છે. જે દરેક એક અણમોલ સ્થાપત્ય છે વચ્ચે મુઘલ શૈલીનું શિખર સામે ઓડિસી શૈલી અને પાછળ જૈન સ્થાપત્યના શિખરો છે.

૧૭૩૭ના રાધાગોવિંદ મંદિરની એ ખાસિયત છે કે એનું ટેરાયુક્ત કામ ખૂબ જ આકર્ષક છે પરંતુ લેટરાઈઝ સ્ટોન ઉપર અત્યંત જટિલ કામ કરવામાં આવ્યું છે. કોર્ણાક સ્થાપત્ય બંગાળી ચાલા અને ઇસ્લામિક આર્ક ઉપરાંત સહેજ કિનારે પથ્થર અને માટીનો બનેલો રથ ધ્યાનાકર્ષક છે.^૯

ચોલકાલીન સ્થાપત્ય કલા

ચોલોએ દ્રવિડ શૈલીનો વિકાસ કરી તેને ચરમસીમાએ પહોંચાડી હતી. રાજરાજ પ્રથમ દ્વારા બનાવેલ તાંજોરનું શિવમંદિર જેને 'રાજરાજેશ્વર મંદિર' પણ કહેવાય છે જે દ્રવિડ શૈલીનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો છે. આ કાળ દરમ્યાન ગોપુરમ નામના વિશાળ પ્રવેશદ્વારનું નિર્માણ થયું. પ્રસ્તર મૂર્તિઓનું માનવીકરણ ચોલ મૂર્તિકારીની દક્ષિણ ભારતીય કલાની મહાન દેન હતી. ચોલકાલીન મૂર્તિઓમાં નટરાજની મૂર્તિ સર્વોપરી છે.^૯

જૂનાગઢના ઉપર કોટમાં ચોથી તથા પાંચમી સદીના બુદ્ધના શિલ્પો અહીં જાેવા મળે છે. દેવની મોરીની સ્તૂપની ટોરાકોટાની બુદ્ધની મૂર્તિઓ ચોથી સદીમાં અખંડ હિન્દુસ્થાનના સિંધ પ્રાંતમાંથી પ્રાપ્ત થઈ હતી. વડોદરા પાસેના કાયાવરોહ અને શામળાજીની મૂર્તિ ધ્યાનાર્ષક છે. રાલકપુરમાંથી મળી આવેલ પંદરમી સદીની જૈન દેવી અકેશ્વરીની ગ્રે માર્બલની પ્રતિમા અત્યંત કલાત્મક છે. નવમી સદીની રેતપથ્થરમાંથી સર્જાયેલી વિષ્ણુની પ્રતિમા ઉપર ગુજરાતમાંથી અહીંયા પ્રાપ્ત છે. જે સોલંકી કાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સમગ્ર પશ્ચિમ ઘાટ ઉપર ચાલુક્ય અને રાષ્ટ્રકૂટ શાસન દરમ્યાન ગુફા શિલ્પકલા દેખાય છે. સૂર્ય, દક્ષિણામૂર્તિ શિવ, દુર્ગા બ્રહ્મા, રામ, ગજરાજ ઈત્યાદિની ગ્રેનાઈટ અને રેતીયા પથ્થરની પ્રતિમાઓ દક્ષિણ ભારત તથા મધ્યપ્રદેશમાંથી મળી આવેલી છે. બારમી સદીના આરસના વૈકુંઠ ત્રિલોક્યમોહન ગુજરાતના પાલનપુરના છે. મધ્ય યુગમાં પાટણની રાણકીવાવમાં છટાદાર ત્રિભંગ મુદ્રામાં અંકાયેલા નારી સ્વરૂપો તથા મોઢેરાના સૂર્યશિલ્પો પણ અદ્ભૂત છે. બારમી સદીના સોલંકી વંશના રાજા જયસિંહ દેવની સાથે અન્ય આઠ શિલ્પોમાંથી તેમના મંત્રીશ્રી સંતુક અને બે નારી પ્રતિમાઓ ગુજરાતના પાટણનગરના હારીજમાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે. શિલ્પો સાથે સ્થાપત્ય ધરાવતું વૈષ્ણવ મંદિરનું ઉત્તરાંત અને ગર્ભગૃહ છે જે નવમી સદીમાં સર્જાયેલ છે. તેનો મુખ્ય સ્તંભ મહિષાસુર મર્દિનીના સ્વરૂપોથી શોભે છે. સ્તંભની દરેક બાજુ નૃત્ય મુદ્રામાં ગાંધર્વો છે. બારસાખના બાજુના થાંભલાઓ પર દુર્ગા, શિવ, બ્રહ્મા અને અન્ય દેવીઓ છે.

મહારાષ્ટ્રમાં રામગયા મંદિર લગભગ દોઢ હજાર વર્ષ પૂરાણું છે. ગર્ભગૃહમાં છતાં મધ્યસ્થ, કમળ ફુલ તથા આજુબાજુ ભૌમિતિક ડિઝાઈન છે. આ મંદિરોની બાંધણીમાં હેમડ પંથીની જેને દ્રવિડ પંથીનો પણ સિંહફાળો છે. હેમડ પંથીના કારીગરીએ કાર્ય પૂરું કર્યું.

દૈત્ય સુદન મંદિર દસમી સદીમાં હેમડપંથી શૈલીથી સજાવાયું હતું. ત્રણ માળની બાંધણી ધરાવતા આ મંદિરમાં રાક્ષસ લવબાસુરના પેટ ઉપર પગ મૂકીને ઊભેલા ભગવાન વિષ્ણુની મૂર્તિ છે. સ્વર્ગ મંડપમાં ઉડતા ગાંધર્વો અને નૃત્ય કરતી અપ્સરાઓ છે. મંદિરની બહારની દિવાલો ઉપર ખજૂરાહો જેવા શિલ્પો છે. ખાસ નોંધવા જેવું એ છે કે અહીં ઈરાનના સૂર્યના શિલ્પ સાથે ઈરાનના રાજા ખુસરો પણ દેખાય છે.

અંજતા ઈલોરાની ગુફાઓ શિલ્પ સ્થાપત્ય

અંજતા ઈલોરાની ગુફાઓ એ મધ્યયુગીન કલાના ઉત્કૃષ્ટ નમૂના છે. તે મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદની ઉત્તરે લગભગ ૧૦૭ કિ.મી.ના અંતરે છે. જેમાં ઈ.સ.૨૦૦ થી ઈ.પૂ.૬૫૦ દરમ્યાનની બૌદ્ધ પ્રવૃત્તિઓનું આલેખન છે. બૌદ્ધ વાસ્તુકલા, ચિત્રકલા, શિલ્પકલાના ઉત્તમ નમૂના મોજુદ છે. આ ગુફાઓને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય. હિનયાન ચરણ જ્યાં બુદ્ધની આરાધના કેટલાક પ્રતિકોની સહાયથી કરવામાં આવે છે. મહાયાન ચરણ એટલે જ્યાં બુદ્ધને સદેહે પૂજવામાં આવતા.

ભગવાન બુદ્ધનું અલભ્ય એવું શિલ્પ જેમાં તેઓ નિર્માણ પામેલા સ્થિતિમાં છે. વિશ્વ ભારતમાં આ એકમાત્ર શિલ્પ છે એવું માનવામાં આવે છે. ગુફાનં. ૧૭માં બુદ્ધના વનચક્રની વાત છે. ભારતીય કલાનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો જેમાં છ દાંતવાળો ચૈરાવત હાથી રાણી સુભદ્રાને નેકલેસ બનાવતા પાંચ દાંત આપી દે છે. સાચા મોતીની માળા અસલ લાગે તેવું પેઈન્ટીંગ હાજરાહાજુર છે. પદ્મપાણી ચિત્ર ગુફા નં.૧માં છે. ગુફા નં.૨૦માં ગૌતમ બુદ્ધનું રંગીન ધમ્મ ચિત્ર છે. ગુફાના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારની ડિઝાઈન તો દિલ્હીના વિજ્ઞાનભવનના પ્રવેશદ્વારમાં પ્રતિબિંબિત થઈ છે.

જ્યાં અંજતાની ગુફાઓ પૂર્ણ થાય છે ત્યાં ઈલોરાની ગુફાનો ઉદય થાય છે. તે ઔરંગાબાદથી આશરે ૨૬ કિ.મી.ના અંતરે છે. ચૌમુખી મહાવીર ભગવાનના છત્રમાં કમળનું શિલ્પ છે. ઈન્દ્ર-ઈન્દ્રાણીના ચિત્રો અહીંની શોભા વધારે છે. અતિભવ્ય શ્રી કૈલાસમંદિર વાળી ગુફા નં.૧૬ થી સળંગ એક અને અખંડિત પથ્થરમાંથી બનેલા આ શિલ્પની વિશ્વમાં બીજી કોઈ જોડ નથી.

સલ્તનકાલીન સ્થાપત્ય

હિન્દુ સ્થાપત્ય કલાના આધાર પર વિકસેલી મુસ્લિમ સ્થાપત્ય કલામાં બંનેની વિશેષતા આવી ગઈ. ફર્ચુસન આ શૈલીને ઈન્ડો ઈસ્લામિક કહે છે તેના મત પ્રમાણે આ શૈલીમાં મુસ્લિમ અસર વિશેષ છે. સલ્તનત કાલીન સ્થાપત્યની એક વિશેષતા છે કે તેમાં ઘણો જ મોટો ભાગ હિન્દુ સ્થાપત્ય કલાનો છે જ્યારે થોડો ભાગ મુસ્લિમ કલાનો છે. તેઓએ હિંદુ મંદિરોને તોડીને મસ્જિદમાં પરિવર્તન કર્યાં. મંદિરના શિખરને તોડીને ગુંબજ બનાવ્યો. ગર્ભગૃહ અને મંડપને તોડી નમાજ પઢવાની જગ્યા બનાવી. મંદિરની દેવ-દેવી, મનુષ્ય અને પશુઓની આકૃતિને સ્થાને કુલવેલની ભાત કંડારવામાં આવી.

હિંદુ-મુસ્લિમ સ્થાપત્ય કલાની તુલના

૧. હિંદુઓની ઈમારતો આકારમાં ઘણી જ મોટી હોય છે. જ્યારે મુસલમાનોની ઈમારતોમાં કલાની બારીકાઈ પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.

૨. હિંદુના મંદિરોમાં કળશ તથા શિખર બનાવવામાં આવતું. જ્યારે મુસ્લિમો મસ્જિદમાં ગુંબજ બનાવતા હતા.
 ૩. હિંદુ મંદિરોના અંદરના ભાગો નાના હતા. જ્યારે મસ્જિદની નમાજગાહ ખુલ્લી અને વિશાળ રહેતી.
- જેમાં કુતુબ મિનાર, ઢાઈ દિન કા ઝૈયડા, અલાઈ દરવાજો, તુઘલકના મકબરાઓ, કેટલાક નગરી તથા પ્રાદેશિક સ્થાપત્ય કલાનો સમાવેશ થાય છે.

મુઘલકાલીન સ્થાપત્યકલા

દિલ્હી સલ્તનત કાળમાં પ્રચલિત વાસ્તુકલાના ભારતીય ઈસ્લામી શૈલીનો વિકાસ મુઘલ કાળમાં થયો. મુઘલકાલીન વાસ્તુકલામાં ફારસી, તુર્કી, મધ્યએશિયા, ગુજરાત, બંગાળ વગેરે સ્થળોની શૈલીઓનું અનોખું મિશ્રણ થયું. પર્સી બ્રાઉન મુઘલકાળને ભારતીય વાસ્તુકલાનો ગ્રીષ્મકાળ માને છે. સ્મિથ મુઘલકાલીન વાસ્તુકલાને ‘કલાની રાણી’ કહે છે. તે સમયમાં ભવ્ય મહેલો, દ્વારો, કિલ્લાઓ, મસ્જિદો વગેરેનું નિર્માણ થયું. વાસ્તવમાં મહેલો તથા અન્ય ભવનોમાં વહેતા પાણીનો ઉપયોગ મુઘલોની વિશેષતા હતી. મુઘલકાલીન સ્થાપત્યોનો વિકાસ શાહજહાંના શાસનકાળ દરમ્યાન સ્થાપત્યના નિર્માણમાં જોવા મળે છે. સજાવટના ક્ષેત્રમાં સંગેમરમરના પથ્થરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. વિશ્વની અજાયબી ગણાતા એવા તાજમહેલનું નિર્માણ પણ આ જ સમયગાળા દરમ્યાન થયું.

રાજપૂતકાલીન સ્થાપત્યકલા

રાજપૂત કલા અને સ્થાપત્યના સંરક્ષક હતા. તેમનો તેના પ્રત્યેનો પ્રેમ કિલ્લા અને મહેલોમાં જોવા મળે છે. ચિતોડ અને ગ્વાલિયરના કિલ્લાઓ સૌથી પુરાણા છે. ગ્વાલિયરના મનમંદિર મહેલનું નિર્માણ રાજા માનસિંહ તોમરે કરાવ્યું. જેસલમેર, બીકાનેર, જોધપુર, ઉદયપુર અને કોટાનો મહેલ રાજપૂત કલાની પરિપક્વતા દર્શાવે છે. આ મહેલોનું નિર્માણ ૧૭મી અને ૧૮મી સદીના પ્રારંભમાં થયું. કેટલાક મહેલોનું નિર્માણ પીળા રંગના પથ્થરથી થયું તે પણ સુરક્ષિત છે. ગુલાબી શહેર જયપુરનું નિર્માણ ૧૭૨૭માં રાજા જયસિંહે કરાવ્યું. રાજા જયસિંહ બીજા દ્વારા નિર્માણ પામેલ પાંચ વેધશાળામાંથી દિલ્હીની જંતરમંતર વેધશાળા રાજપૂત સ્થાપત્યની વિશિષ્ટ કૃતિ છે.

જૈન સ્થાપત્ય શૈલી

પ્રારંભમાં કેટલાક જૈન મંદિરોનું નિર્માણ બૌદ્ધ શૈલીના આધાર પર થયું. પ્રારંભમાં જૈનમંદિરોને પહાડ કાપીને બનાવવામાં આવતા. કર્ણાટક, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્રના જૈનમંદિરો વિખ્યાત છે. રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુ અને રાનકપુરના મંદિરો તેની કલા માટે વિખ્યાત છે. દેવગઢ, ઈલોરા, બદામીમાં પણ જૈન સ્થાપત્ય અને વાસ્તુકલાના કેટલાક બેહતરીન ઉદાહરણ જોવા મળે છે.

અંગ્રેજોના સમય દરમ્યાનના સ્થાપત્યો

યુરોપીયનો ભારતમાં યુરોપીયન કલા લાવ્યા. તેમણે ભારતમાં કેટલીક ઈમારતોનું નિર્માણ કાવ્યું. જેમાં શાસ્ત્રીય, ગોલિક અને નવજાગરબ શૈલીનો સ્પષ્ટ પ્રભાવ જોવા મળે છે. ભારતમાં પ્રથમ પોર્ટુગીઝોનો પ્રવેશ થયો. જેમણે ગોવામાં અનેક ચર્ચોનું નિર્માણ કરાવ્યું. ૧૫૩૦માં ગોવામાં નિર્મિત સેંટ ફ્રાન્સિસ ચર્ચ ભારતમાં યુરોપીય દ્વારા બનાવાયેલું પ્રથમ ચર્ચ માનવામાં આવે છે.

ભારતીય સ્થાપત્ય કલાનો સૌથી વધારે પ્રભાવ બ્રિટનો પર પડ્યો. ભારતમાં બ્રિટિશ શાસકોએ ગોથિક, ઈમ્પીરીયલ, ક્રિશ્ચિયન, ઈંગ્લીશ, નવજાગરબ અને વિક્ટોરીયન જેવી કેટલીક યુરોપીયન શૈલીની ઈમારતોનું નિર્માણ કરાવ્યું. અંગ્રેજો દ્વારા ભારતમાં અપનાવી ગયેલી શૈલીને ઈન્ડો સારસેનિક શૈલી કહે છે. જેમાં હિંદુ, ઈસ્લામિક, પશ્ચિમી તત્ત્વોનું નિર્માણ હતું. મુંબઈમાં અંગ્રેજો દ્વારા બનાવાયેલું વિક્ટોરિયા ટર્મિનલ તેનું સુંદર ઉદાહરણ છે. નવી દિલ્હીના સ્થાપત્યો અંગ્રેજ રાજના ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણો છે. દિલ્હીનું નિર્માણ અંગ્રેજોએ એકદમ યોજનાબદ્ધ રીતે કરાવ્યું સર એડવર્ડ લુટયસ તેના પ્રમુખ વાસ્તુકાર હતા.

સ્વાતંત્ર્યત્તરકાળના સ્થાપત્યો

સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી ભારતીય સ્થાપત્યની બે શૈલીઓ આવી હતી. પુનરુત્થવાદી અને આધુનિકતાવાદી એ મુખ્ય રૂપથી અંગ્રેજ શૈલીને અપનાવી. આધુનિકતાવાદીઓએ નવી શૈલીનો વિકાસ કરવાની જગ્યાએ અમેરિકી અને અંગ્રેજ મોડેલ પર વધારે જોર આપ્યું. લા કાર્બુઝિયર દ્વારા બનાવેલ ચંદીગઢ શહેરને સ્વતંત્ર ભારતમાં ભારતીય સ્થાપત્યનો સૌથી વધારે સફળ નમૂનો માનવામાં આવે છે.

સમાપન

આમ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પ્રાચીન સમયથી લઈને આજ દિન સુધી સ્થાપત્યનો વિકાસ જોવા મળે છે. સિંધુ સભ્યતાથી શિલ્પ અને સ્થાપત્યકલાનો વિકાસ થયો હતો. છેક સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી પણ ભારતમાં કેટલાક સ્થાપત્યો સ્થપાયા. આ બધામાં કેટલાક સ્થાપત્યો અત્યારના સમયમાં

પણ જાેવા મળે છે. આ શિલ્પ સ્થાપત્યોએ રાષ્ટ્રની ધરોહર છે. તેથી તેની જાળવણી રક્ષણ કરવું એ પણ આપણી ફરજ બને છે. તો આવા વૈવિધ્યસભર વારસાને જાળવીને આપણા ઐતિહાસિક વિરાસતોનું જતન કરવું જોઈએ.

સંદર્ભ સૂચિ

૧. પ્રાચીન ભારતીય શિલ્પકલા અને સ્થાપત્ય, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ, પૃ.૧૧૬
૨. ભારતનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, રજની વ્યાસ, અક્ષરા પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્ર.આવૃત્તિ-૨૦૧૬, પૃ.નં.૫૨૨
૩. રવિપૂર્તિ (ગુજરાત સમાચાર) ૧૮-૯-૧૬ (રવિવાર) પૃ.૧૧
૫. ભારતનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, રજની વ્યાસ, અક્ષરા પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્ર.આવૃત્તિ-૨૦૧૬, પૃ.નં.૫૨૩
૬. પૂર્વોક્ત ગ્રંથ, પૃ.નં.૫૨૪
૭. રવિપૂર્તિ (ગુજરાત સમાચાર) ૧-૧-૨૦૧૭(રવિવાર) પૃ.૧૧
૮. વિકીપીડિયા પરથી (શિલ્પ અને સ્થાપત્ય)
૯. રવિપૂર્તિ (ગુજરાત સમાચાર) ૧૬-૪-૨૦૧૭ (રવિવાર) પૃ.૧૧
૧૦. રવિપૂર્તિ (ગુજરાત સમાચાર) ૧૫-૫-૨૦૧૭ (રવિવાર) પૃ.૧૧
૧૧. મધ્યકાલીન ભારતનો ઇતિહાસ, ડૉ.ઈશ્વરભાઈ ઓઝા યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય અમદાવાદ, પ્ર.આવૃત્તિ-૨૦૧૧, દ્વિતીય આવૃત્તિ-૨૦૧૫, પૃ.૨૭૦
૧૨. વેબસાઈટ પરથી (શિલ્પ અને સ્થાપત્ય)